

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

O'rinova M. Boshlang'ich sinflarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ilg'or pedagogik tajribalar tahlili	129
Djumabayeva K.A. Sun'iy intellekt asosida talabalar o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi	133
Nurmatova Sh.I. Ijod maktabi o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati	138
Nosirova Z.L. Analitik tafakkur asosida talabalarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning hozirgi holati	142
Botirov J.T. An'anaviy hunarmandchilikni tiklashga doir islohotlar va o'zgarishlar	148
Нурматова Ш.И. Развитие текстовых компетенций учащихся творческих школ на основе интегративного подхода	151
Ruziyev N.M. Kasb pedagogikasida ustoz-shogird qadriyatlarining mahalliy hunarmandchilikda tutgan o'rni	155
Dushabayev D.Sh., G'apparov K.B. Yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning rivojlantirish usullari	159
Yuldashev S.A. O'smirlarda voleybol sport turiga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish	162
Xaliqov A.A. Yosh futbolchilarda o'quv - mashg'ulotlari jarayonida malakalarini rivojlantirish	167
Tursunov A.A. Yosh voleybolchilarga o'yin texnikasini o'rgatish, mashqlarni tanlash va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish	172
Alimov J.A. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlantirish	177
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'qitishning asosiy nazariy, amaliy va nazorat qismlari mazmuni	181
Juraxanova S.A. O'zbek xalq ertaklaridagi raqib-personajlar	185
Xurshidbekov A.M. Kurash turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlarning jismoniy sifatlarini yuksaltirish	188
Abdumuhtorova M.B. Tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish usullari	193
Mamadaliyeva M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kognitiv rivojlantirish	197
Jo'rayeva N.D. Pedagogik texnologiya fanini gibril ta'lim asosida o'qitish tahlili	201
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatlari	204
Ismatullayeva M.A. Maktabgacha ta'limda Montessori ta'limi	208
Bakirov I.X. Kichik yo'shdagi maktab o'quvchilarini jismoniy rivojlanishining muhim xususiyatlari	215
Ibragimov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'yin taktikasini takomilashtirish usullari	219
Turg'untoshev M. Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi zamonaviy metodlar va ulardan foydalanish	222
Xodjayev X.A. Innovatsion texnologiyalar vositasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa mashg'ulotlarini tashkillashtirish	231
Abduraimova M.A. Aksonometrik proyeksiyalar va ularni turlari haqda tushuncha ...	237
Asqarov A.R. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish orqali talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish	240
Юсупов У.М. Технология развития коммуникативной компетентности учащихся на основе модерационного подхода	244
Yoqubjonov N.G' Futbol o'yin texnikasi va taktikasining tasnifi	250

O'z navbatida, maxsus tayyorgarlik mashqlari yordamchi va rivojlantiruvchi mashqlarga bo'linadi. Yordamchi mashqlar asosan harakat shakli va texnikasini egallab olishga ko'maklashadi. Yosh futbolchilar bilan o'quv trenirovka mashg'ulotlarini samarali tashkil etish jarayonida yuqoridagilarning barchasiga amal qilish darkor, shundagina o'quv mashg'ulotlari o'z samarasini ko'rsatadi. Futbolchilar tayyorgarligining asosiy mezonini musobaqa faoliyati, u o'yin natijasi va murabbiyning ekspert bilan bir qatorda, tezkor ish hajmi, shuningdek, texnik-taktik harakatlarning miqdori va aniqligi bilan tavsiflanadi. O'yinchilarning musobaqa faoliyati to'g'risidagi axborot asosida murabbiy jamoa tayyorgarligini joriy rejasiga tegishli o'zgartirishlar kiritadi. Yosh futbolchilarning texnik taktik xarakterlarni tarbiyalashda futbol o'yin qoidalarni yoddan bilish muximdir[9].

O'yin qoidalarni o'zlashtirgan yosh futbolchi o'yin vaziyatlarida o'z jamoadoshlarni hujumda, himoyadagi harakatlari noaniqliklar yuzaga kelishga yo'l qo'ymaydi. Futbol o'yinlarida futbolchilarning o'yin qoidalarni bilmasligi, xakamlar bilan tortushuvlarini, vaziyatlarda oddiy qoidalarni buzilishini, xatokki yirik musobaqarlarda xam kuzatilishi sir emas. Mashg'ulotlarda yosh futbolchilarga jismoniy rivojlanish, texnik-taktik mashqlar haqida atroflicha nazariy ma'lumotlarni berib borish shuningdek sport inshootlari, sport kiyimlari, asbob uskunalari bilan tanishtirish va eng muhim musobaqalar o'tkazish, xakamlilik qilish, doir amaliy maslahatlar berish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алиев М.Б. Распределение нагрузок различной направленности в учебном-тренировочном простесеи юных футболистов на основе комплексного контроле // Фан-спорга №4 -2006 г.
2. Арестов Ю.М., Годик М.А., Шамардин А.И. Эффективность и надежность технико-тактических действий вратарей в условиях соревнований. Ежегодник «Футбол», 1981 г. 68-с.
3. Исеев Ш.Т. Футбол жамоаларнинг ғалаба қозонишида техник тактик харакатлари. "Педагогик таълим" Ж.№ 2. 2003. 91-б
4. Годик М.А., Омар Саид, Папаев В.Е., Кузмичев Д.В. Решение тактических задач – контроль и оценка. // Ежегодник «Футбол», 1985. 73-с.
5. Абидов Ш.У. Ёш футболчиларнинг ўқув-мағулот жараёнини ташкил қилиш ва режалаштириш. Услубий тавсиянома. Тошкент. 2011. 27-б
6. Akramov JA Abidov Sh.U. Yosh futbolchilarning musobaqa faoliyatning xususiyatlari. G'G' Fan-sporga №1 -2007 у.
7. Базилевич О.П., Гаджиев Г.М. Моделирование соревновательной деятельности команд на основе количественных показателей коллективных действий в игре.// Ежегодник «Футбол», 1981.
8. Зеленстов А.М., Лобановский В.В. Моделирование тренировки в футболе. - К., Здоровья, 1983. 48-с.
9. Люкшинов Н.М. Состояние и тенденции развития современного футбола // «Футбол», ежегодник. -М., 1981.

UO'K: 795.04

YOSH VOLEYBOLCHILARGA O'YIN TEXNIKASINI O'RGATISH, MASHQLARNI TANLASH VA ULARDAN FOYDALANISH KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/15336767>

Tursunov Adhamjon Alimjonovich,
Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada voleybolda jismoniy tayyorgarlik va mashg'ulot jarayonini o'rgatishda asosiy xususiyati hujum va himoya harakatlari samaradorligini belgilaydigan harakatlarni

yosh voleybolchilar tomonidan ijro etish imkoniyatlari yoritib berilgan va yosh voleybolchilarning dastlabki o'rgatishni tashkil etish va mashg'ulotni mazmuni, vazifalari, vositalari hamda mashg'ulot olib borish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: *jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik, integral o'yin, harakat sifatlari, yordamchi mashqlar, chidamkorligi, sifat va miqdor darajalari.*

Аннотация. *В статье освещаются возможности выполнения юными волейболистами движений, определяющих эффективность наступательных и защитных действий, основной особенностью которых является преподавание физической подготовки и тренировочного процесса в волейболе, а также рассматриваются организация начальной подготовки юных волейболистов, содержание, задачи, средства и методы обучения.*

Ключевые слова: *физическая подготовка, техническая подготовка, тактическая подготовка, интегрированная игра, двигательные качества, вспомогательные упражнения, выносливость, качественный и количественный уровни.*

Abstract. *In this article, the main feature of the physical training and training process in young volleyball is the possibilities of execution by young volleyball players of actions that determine the effectiveness of offensive and defensive actions, and the issues of organizing the preliminary training of young volleyball players and the content, tasks, tools, and conducting the training.*

Key words: *physical training, technical training, tactical training, integrated game, movement qualities, auxiliary exercises, endurance, quality and quantity levels.*

Sport mashg'ulotlarini muhim vazifalaridan biri shug'ullanuvchilarning to'laqonli jismoniy taraqqiyotini va har tomonlama jismoniy tayyorgarligini ta'minlashga qaratilgan. Umumiy jismoniy tayyorgarlik xayotiy zarur harakat malakalarini takomillashtirishga va asosiy jismoniy sifatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan jarayondir.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik organizmning umumiy ish qobiliyatini oshirishga qaratilgan bo'lib, asosan o'sish va ish bajarishni kuchaytirish bilan ifodalaniladi. Ayniqsa, yuqori tezlik bilan bajariladigan harakatlar uchun yurak qon-tomir, nafas organlarining funktsiyasi va tana haroratining biroz ko'tarilishi muhim ahamiyatga ega. Tana haroratining bunday ko'tarilishi skelet musqullari ishini kuchaytiradi, modda parchalanishida hosil bo'lgan mahsulotlarning, ko'pincha sut kislotasining to'liq oksidlanishini ta'minlaydi. Musqullar faoliyatining foydali koeffitsientini oshiradi, charchashga moyillikni kamaytiradi. Umumiy mashqlar ta'sirida asab xujayralarining qo'zg'aluvchanligi va xujayralarning dinamikasi ortadi. Voleybolchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi yuqori natijalarga erishish uchun poydevor va zarur asos hisoblanadi. Jahon amaliyoti shuni ko'rsatadiki, maktab o'quvchilarining turli darajadagi voleybol jamoalari musobaqalarida faol ishtirok etishi ularga tajriba va ishonch orttirish imkonini beradi, bu esa voleybol texnikasini tezroq o'rganishga va turli o'yin vaziyatlariga moslashishga yordam beradi. Voleybol texnikasini o'rgatish jarayonida zamonaviy texnologiyalardan, jumladan, ixtisoslashtirilgan sport moslamalaridan foydalanish maktab o'quvchilariga voleybol texnikasini yanada samarali o'rganish va mukammallashtirish imkonini bermogda. Voleybol texnikasini jadal o'zlashtirishning dolzarb jihatlaridan biri muntazam va intensiv mashg'ulotlardir. O'quvchilar mashq qilish uchun qancha vaqt va kuch sarflasa, ular o'yinning asosiy usullarini tezroq o'zlashtira oladilar. Respublikamizda aholining jismoniy tarbiya va ommaviy sportga bo'lgan qiziqishini oshirish, aholi genafondini yaxshilash, sog'ligini mustahkamlash, ayniqsa, yoshlarni sport turlari bo'yicha muntazam shug'ullanishlarini ta'minlash maqsadida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. "Jismoniy tarbiya va sport sohasida aholi sog'lig'ini mustahkamlashga ko'maklashadigan aniq dasturlarni amaliyotga joriy etish, yoshlarni sportga keng jalb qilish va ular orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish, sport turlari bo'yicha yuqori natijalarni ta'minlaydigan mahoratli sportchilar

bilan milliy terma jamoalarni shakllantirish va trenerlar uchun qo‘shimcha shartsharoitlar yaratish” kabi vazifalar belgilangan [1].

Hozirda iqtidorli va istiqbolli yosh sportchilarni izlab topish, sport turlariga maqsadli yo‘naltirish (saralash), ko‘p yillik tayyorgarlik bosqichlarini tizimli olib borishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilanmoqda. Mamlakatimiz voleybolchilarini yuqori natijalarga erishishida, ularni ilmiy jihatdan ta‘minlash ham muhim ahamiyat kasb etadi hamda doimiy takomillashuvini talab qilmoqda. Yuqori malakali sportchilarni tayyorlashning asosiy vazifalaridan biri – zamonaviy sport faoliyati tizimida raqobatbardoshlikni oshirish hisoblanadi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, yosh voleybolchilarni tayyorgarlik darajasini baholab beruvchi jismoniy tarbiya va sport me‘yorlarini hamda sport o‘yinlari turlari bo‘yicha zahira sportchilarni tayyorlash tizimining ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish soha olimlari va mutaxassislari oldida turgan muhim vazifalaridan biri bo‘lib qolmoqda. Respublikamizda voleybol sport turi ayniqsa bolalar sportini rivojlantirish va ommaviylashtirish ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Dunyo miqyosida voleybol sport turining hozirgi holati, ommaviylik jihatidan har tomonlama jismoniy rivojlanishning samarali vositalaridan biri ekanligi sababli musobaqa faoliyatida raqobat muhitini keskinlashuviga sabab bo‘lmoqda. Shu nuqtai nazardan yuqori natijaga erishish uchun yosh voleybolchilarni tayyorlashning zamonaviy samarali vosita va usullarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Voleybol bo‘yicha darsni muvaffaqiyatli o‘tkazish uchun bir necha to‘r va maydon bo‘lishi yetarli emas. Albatta, to‘ldirma to‘p, osib qo‘yilgan to‘plar, amartizatorli to‘p, to‘pni to‘sh uchun keng skameyka tennis setkasi nishoni bilan bo‘lishi kerak. Mashqlarni bajarishda iloji boricha ko‘pchilik o‘quvchilar qatnashishi kerak. Buning uchun yoppasiga o‘quvchilarni ikki guruhga bo‘lish, qo‘shib olib borish usuli bilan har xil vazifalarni bajarish: bir to‘rning oldida boleybol to‘pi bilan, boshqalar to‘ldirma voleybol to‘pi bilan devor oldida mashq bajarishi lozim. Barcha guruhlar ketma-ketlikda hamma vazifalarni bajarishadi. Ana shuprinsip ikki tamonlama o‘yin vaqtida qo‘llaniladi, shuning uchun ham darsdabarchalari bir xil me‘yorda band bo‘lishlari lozim [2]. Mashg‘ulotning asosiy vazifalaridan biri sog‘liqni mustahkamlashdir. Sportchi organizmida yuqumli kasalliklar, shamollash, jarohatlanish va boshqa bir qancha ko‘ngilsiz o‘zgarishlar ta‘siriga qarshilik ko‘rsata olish qobiliyatini o‘stiradi. Sportchilar tayyorgarligi muvaffaqiyatli bo‘lishi, jismoniy sifatlarning kamol topishi muhim ahamiyatga ega.

O‘quvchilarni voleybol darsida asosiy vazifasi: bolalarni jismoniy rivojlantirish bilan birga nazariy jihatdan bilim berish, ko‘nikma malakasini oshirish; harakat sifatlari rivojlantirish – tezkorligini, kuch, sakrovchanlikni, baquvvatlikni, harakat texnikasini o‘rgatishdir. O‘qituvchi sport turini o‘zi to‘liq bilishi kerak, asosiy vazifalarni ya‘ni darsning asosiy maqsadini ham unutmaslik kerak. Voleybol o‘yinini dars jarayonida o‘tishda o‘quvchilarni hakamlikdarajasiga ham tayyorlash kerak, bunda ikki tomonlama o‘quv mashq o‘yinlarda o‘quvchilar hakamlikni olib borishlari kerak [3]. Voleybol o‘yini boshlang‘ichbo‘limida harakatli o‘yinlarda ham foydalanish mumkin, bu harakatli o‘yinlar o‘quvchilarda ko‘nikma va malakalarini, e‘nli to‘pni qattiq urib, raqib jamoasi tomoniga o‘tkazish, bir-biriga uzatish, urib qaytarish malakalarini takomillashtirishva mustahkamlashga yordam beradi. Shuning bilan birga bu o‘yinda harakat tezligi va diqqati o‘sadi. Harakatli o‘yinda o‘quvchilar o‘z jamoasining manfaatini ko‘zlabtopshirini yaxshi va tez bajarish, jamoa manfaatini o‘z shaxsiy manfaatidanyuqori qo‘yish, birdamlik bilan harakat qilish fazilatlarini tarbiyalash imkonini beradi.

Sportchining umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi jarayonida jismoniy tarbiyaning barcha vositalaridan, ya'ni jismoniy mashqlar, chiniqish va sog'lomlashtirishning tabiiy omillari (quyoshda chiniqish, havo va suv muxitining xususiyatlari), rejim va boshqa gigienik sharoitlardan foydalanishni tavsiya qilishgan. Bunda maxsus tanlangan jismoniy mashqlar asosiy rol o'ynaydi [4]. Voleybolning xususiyatlari, sportchilarning individual qobiliyatlari va ularning texnik-taktik tayyorgarligini hisobga olgan holda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikni maqsadga muvofiq qo'shib olib borish yuksak sport mahoratni ta'minlaydi. Voleybol sport turidagi muvoffaqiyat faqat shu turning o'ziga xos tomonlarini ifoda etuvchi ayrim qobiliyatlar bilangina emas, organizmning funktsional imkoniyatlarining umumiy darajasi bilan ham belgilanadi. SHu sababdan maxsus tayyorgarlik umumiy tayyorgarlik bilan birga qo'shib olib borilgandagina sportchining jismoniy tayyorgarligi har tomonlama rivojlangan bo'lishi mumkin. Umumiy jismoniy tayyorgarlik maxsus tayyorgarlik uchun zamin yaratadi, ya'ni tanlangan sport turida kamol topish uchun zarur shart sharoit sifatida kuchlilik, tezkorlik, chidamlilik, egiluvchanlik, chaqqonlikni har tamonlama rivojlanishini taxmin etadi. Sportchining umumiy jismoniy tayyorgarligi qaysi sport turi bo'yicha ixtisoslashganligiga bog'liq. Biroq ixtisosga qarab g'oyat katta farqlar bo'lishiga qaramay, hamma sohadagi umumiy tayyorgarlikda qator o'xshash tomonlar saqlanib qoladi [5]. Bunga sabab birinchidan sportning har xil turlari faqat bir biridan farq qilib qolmay, ma'lum darajada umumiylikka ham ega ekanligida bo'lsa, ikkinchidan, umumiy tayyorgarlikning mazmuni faqat sport faoliyatidagi vazifalarni hisobga olib belgilanmaydi, balki jismoniy tarbiyaning umumiy vazifalariga ham muvofiqlab belgilanishidadir. Nikolich A. Paranosich V. fikricha umumiy jismoniy tayyorgarlik tushunchasi bu sportchining harakat sifatlarini har tomonlama (garmonik) ravishda rivojlanganlik darajasini anglatadi. Masalaga shu tarzda yondashish oddiy inson sog'lig'ini (sportchini ham) shakllantirish nuqtai nazarida tutish maqsadga muvofiqdir. Chunki, voleybolning o'ziga xos va o'ziga mos xususiyatlari mavjudligi tufayli voleybol turida ko'proq kuch-chaqqonlik; sifati ustun tursa, ikkinchi turida chidamkorlik va egiluvchanlik sifati etakchi rolni o'ynaydi va asosiy ahamiyatga ega bo'ladi. Ammo, qayd etilgan fikrdan muayyan sport turida ma'lum jismoniy sifat juda zarur, boshqasi esa muhim emas degan xulosa kelib chiqmaydi. Aksincha, har bir sifatning muayyan sport vaziyatida ozmi ko'pmi, lekin muhim ulushi mavjud bo'ladi [6].

Yuqorida qayd etilgan fikr va mulohazalar sportning voleybol turida, ayniqsa, yaqqol ko'zga tashlanadi. Voleybol sohasiga oid ilmiy - uslubiy adabiyotlarda ushbu muammoga alohida e'tibor qaratilgan. So'ngi yillarga kelib olimlar o'rtasida malakali voleybolchilarni tayyorlashda jismoniy tayyorgarlikni o'rni, jumladan jismoniy sifatlarning bir-biriga uzviy bog'liqligi hamda ularni sport mahoratiga bo'lgan ta'siri haqidagi muammolar tobora katta qiziqish uyg'otib bormoqda. Avvaldan isbot qilinganki, kuch va chaqqonlik sifatlarini o'zaro muvofiq tarzda shakllantira borish sportchining tayyorgarligiga ijobiy ta'sir etadi. So'z jismoniy tayyorgarlik va xususan sportchilarni tayyorlashda harakat sifatlarini (tezkorlik, kuch, chidamkorlik, chaqqonlik, egiluvchanlik) bir - biriga bog'lab shakllantirish muhimligi haqida borar ekan, bu borada chaqqonlik, kuch sifatiga alohida urg'u berish maqsadga muvofiqdir [7]. Maxsus jismoniy tayyorgarlik har bir sport turi uchun xos bo'lgan mashqlar yigindisidan iborat bo'lib, u aynan sport turi bilan shug'illanganda mashq va musobaqa oldidan o'tkaziladi. Maxsus mashqlarni o'tkazishdan maqsad har bir sport turida bajariladigan mashqlar o'ziga xosligi bilan farqlanadi. Masalan, voleybolda asosan qo'l va oyoqlarga maxsus mashqlar talab etiladi. Voleybolda asosan sakrash yordamida to'siq qo'yish, hujumkor zarba ijro etish, sakrab

to'pni o'yinga kiritish, sakrab yuqoridan ikki qo'llab to'pni qabul qilishlar o'yin faoliyatida juda katta ahamiyatga ega. Maxsus jismoniy tayyorgarlikni tashkil qilish oldidan umumiy jismoniy tayyorgarlik juda mukammal egallangan bo'lishi kerak. Maxsus jismoniy tayyorgarlik shundan iboratki, nafaqat epchillik yoki shunga o'xshash sifatlarni oshirib kolmay organizmni shikastlanishini oldini oladi. Voleybolchilarning musobaqa faoliyati hususiyatlari tomonidan qo'yiladigan talablarga qat'iy muvofiq holda rivojlantirishga qaratilgan. SHuning uchun maxsus jismoniy tayyorgarlikning asosiy vositalari sifatida mumkin bo'lgan to'rli murakkabliklarni jalb qilgan holda musobaqa mashqlari qo'llaniladi. Bunday murakkablashtirilgan mashqlar voleybolchi organizmiga bo'lgan ta'sirni kuchaytiradi. Masalan, voleybol to'pidan og'irroq bo'lgan basketbol to'pini sherigiga barmoqlar yordamida uzatish va sheriklar almashtirgan holda o'quv - mashg'ulotlari bajariladi va h.k. Mana shu to'p uzatishlar o'yinda to'p uzatish mexanizmlarini shakllanishiga kompleks holda ta'sir ko'rsatadi, hamda bir vaqtning o'zida uning jismoniy va texnik-taktik tayyorgarligini oshiradi [8]. Jismoniy tayyorgarlikning ko'rsatilgan barcha turlari bir-biri bilan uzviy bog'liq. Mashg'ulot jarayonida biron bir jismoniy tayyorgarlik turlariga etarlicha baho bermaslik oxir - oqibat sport mahoratini oshishiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun mashg'ulot jarayonida ko'rsatilgan jismoniy tayyorgarlik turlarining optimal nisbatiga rioya qilish juda muhimdir. Sportchining maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rishi tanlangan sport turini o'ziga xos talablariga javob bera oladigan jismoniy sifadni tarbiyalash jarayonidan iboratdir [9].

Voleybol bo'yicha darsni muvaffaqiyatli o'tkazish uchun bir necha to'r vamaydon bo'lishi yetarli emas. Albatta, to'ldirma to'p, osib qo'yilgan to'plar, amartizatorli to'p, to'pni to'sish uchun keng skameyka tennis setkasi nishoni bilan bo'lishi kerak. Mashqlarni bajarishda iloji boricha ko'pchilik o'quvchilar qatnashishi kerak. Buning uchun yoppasiga o'quvchilarni ikki guruhga bo'lish, qo'shib olib borish usuli bilan har xil vazifalarni bajarish: bir to'rning oldida boleybol to'pi bilan, boshqalar to'ldirma voleybol to'pi bilan devor oldida mashq bajarishi lozim. Barcha guruhlar ketma-ketlikda hamma vazifalarni bajarishadi. Ana shuprinsip ikki tamonlama o'yin vaqtida qo'llaniladi, shuning uchun ham darsdabarchalari bir xil me'yorda band bo'lishlari lozim. Sport mashg'uloti bir-biriga o'zaro bog'liq quyidagi vazifalarni bajaradi. Umumiy va maxsus jismoniy qobiliyatni tarbiyalash: organizmning funksional holatini oshirish, texnik arsenalni kengaytirish: taktik harakatlarni puxta o'zlashtirish: ma'naviy iroda; psixologik tayyorgarlikni hamda o'yin mahoratini faol takomillashtirish. Bu vazifalar jismoniy texnik, taktik, nazariy psixologik, integral tayyorgarlik bevosita o'yin va mashq qilishlar davomida ochila boradi. Voleybolchilarni yuqori sport natijasiga erishish uchun kerakli bo'lgan funksional bazaning hosil bo'lishiga qaratilgan bo'ladi. Bunda sportchilarning sog'lig'ini yaxshilash, gavdasini to'g'ri va proporsional rivojlantirish, jismoniy sifatlarni takomillashtirish asosiy o'rinni egallaydi. Mashg'ulotning asosiy vazifalaridan biri sog'liqni mustahkamlashdir. Sportchi organizmida yuqumli kasalliklar, shamollash, jarohatlanish va boshqa bir qancha ko'ngilsiz o'zgarishlar ta'siriga qarshilik ko'rsata olish qobiliyatini o'stiradi [10]. Sportchilar tayyorgarligi muvaffaqiyatli bo'lishi, jismoniy sifatlarning kamol topishi muhim ahamiyatga ega. Yordamchi jismoniy tayyorgarlik mashqlari maxsus harakat malakalarini rivojlantirishga qaratilgan katta hajmdagi ishni samarali bajarish uchun zarur bo'lgan maxsus asosni yaratishga mo'ljallangan. Yordamchi umumiy jismoniy tayyorgarlikning ilg'or vositalari sifatida shunday mashqlar qo'llaniladiki, ular o'zining harakatliga va harakat tarkibi hamda asab mushak kuchlanishi xususiyatiga ko'ra voleybolchining faoliyatida bajariladigan asosiy harakatlarga mosdir. Chiniqish sog'lomlashtirishning tabiiy omillari hamda gigienik sharoitlardan trenirovka mashg'ulotlari vaqtida ham, shuningdek trenirovkadan tashqari holatlarda ham foydalaniladi. Mazkur omil va sharoitlarning sport faoliyatidagi trenirovka yuklamalarini oshirib borgan sari tobora ortib boradi.

Har bir o'yinchi va umuman jamoa mahorati o'yinchilardagi texnik tayyorgarlik darajasiga bog'liq. O'yin uchun zarur bo'lgan barcha usullar va ularni bajarish usullari texnik tayyorgarlik jarayonida oshibboraveradi, usullar jamlangan holatda amalga oshadi, shu bilan birga sportchining individual qobiliyati va jamoa uchun zarur bo'lgan funksiyalari takomillashtiriladi. Raqib jamoasi ustidan g'alaba qozonishda jismoniy vatexnik tayyorgarlik bilan bir qatorda o'z imkoniyatlaridan to'g'ri va ustalik bilan foydalana bilish, ya'ni taktika katta ahamiyatga ega. Taktika ko'p holatlarga; texnikani bilish va undan foydalanish, o'z kuchini o'yin vaqtida to'g'ri tasdiqlayolish, musobaqa shart-sharoitlarini nazarda tutish, qoidani izohlash sheriklari va raqiblarining harakatlarini to'g'ri baholash va boshqalarga bog'liq. Jismoniy sifatlarni tarbiyalashda nostandart o'yin mashqlarini qo'llash tajribasini o'rganish natijalari shuni ko'rsatdiki, murabbiylarning aksariyat qismi yosh voleybolchilarni tayyorlashda harakatli o'yinlardan deyarli foydalanmas ekanlar. Bu muddat davomida tajriba guruhida jismoniy sifatlarni rivojlantirish maqsadida qo'llanilgan harakatli o'yinlar qayd etilgan sifatlarni tez sur'atlar bilan rivojlanishiga olib keldi. Sinab ko'rilgan jismoniy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan harakatli o'yinlar an'anaviy standart mashqlardan ustun ekanligi, hamda harakatli o'yinlar o'zining emosional mohiyati tufayli mazkur sifatlarni samarali rivojlantirish qiymatiga ega ekanligi ilmiy jihatdan asoslandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi PF-5924-son "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
2. Железняк Ю.Д. Система подготовки резервов квалифицированных волейболистов. В кн.: Волейбол. М.: Физкультура и спорт, 1991, С.198- 214.
3. Вадюшин В.Г. Подвижные и спортивные игры профессиональной подготовке специалистов по физической культуре дошкольников. Автореф. дис. канд. пед. наук. СПб, 2005. - 18с.
4. Николич А., Параносич В. Отбор в баскетболе: Пер. с сербскохорв.: М.: Физкультура и спорт, 1984. - 144 с.
5. Клещев Ю.Н. А.Г.Фурманов. Юный волейболист. М.: Физкультура и спорт, 1979. - 231с.
6. Гынку Г.К. Совершенствование технической подготовленности волейболистов путем применения нетрадиционных средств тренировки. Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. Минск, 1986. - 24с.
7. Богданов Г.И. Руководство физическим воспитанием школьников. М.: Просвещение, 1972. - 80с.
8. Брил М.С. Принципы и методические основы активного отбора школьников для спортивного совершенствования. Автореф. дисс. ... докт. пед. наук. М., 1988. - 47с.
9. Волейболнинг расмий қоидалари. Л.Р.Айрапетъянцнинг ум. таҳ. ост. Тошкент – 2002 й. -53 с.
10. Khakimov, S. T. (2022). The ways to enhance the training process of young volleyball players. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2022(2), 118-135.

UO'K: 637.51:251.8.46

МАКТАБЛАРДА JISMONIY TARBIYA DARSLARI MUHIMLIGI VA JAMOAT JOYLARIDA OMMAVIY SPORTNING RIVOJLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/15336771>

Alimov Jamshidbek Artiqovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishi, ularning tarixiy mazmuni, asosiy jihatlari va hozirgi tendentsiyalari xususida so'z yuritilgan. Maktablarda*

